

NOUVELLE APPROCHE POUR L'ETUDE ET L'ANALYSE DES COMPORTEMENTS DES SUITES DE COLLATZ

Raouf Rajab
raouf.rajab@enig.rnu.tn
National School of Engineer of Gabes

Abstract

This paper introduces a new approach for the study and analysis of the Collatz sequences based on three key Diophantine equations that describes the polynomial relationships between the length and the number of odd terms in any Collatz sequences. This equations are as the follows:

$\forall k \in \mathbb{N}^*, \exists (A_k, B_k, C_k, Z_k) \in (\mathbb{N}^*)^4$ such as:

$$2^{(2 \times 3^{k-1})} = 1 + 3^k A_k ; 3^{2^k} = 1 + 2^{k+2} B_k ; 3^{4 \times 5^{k-1}} = 1 + 10^k C_k = 1 + 2^{k+2} Z_k$$

For greater clarity regarding these equations, it should be noted that they represent terms of the three sequences defined by the following recurrence relations:

$$A_{n+1} = A_n(1 + 3^n A_n + 3^{2n-1} A_n^2) ; B_{n+1} = B_n(1 + 2^{n-1} B_n)$$

$$C_{n+1} = \frac{1}{2} C_n + 10^n C_n^2 + 10^{2n} C_n^3 + 5 \times 10^{3n-1} C_n^4 + 10^{4n-1} C_n^5$$

First, we prove the Diophantine equations used. Then, by choosing Collatz sequences with particular characteristics to effectively exploit the above equations, we study the behavior of Collatz sequences (of finite and infinite length). For example, we can consider Collatz sequences or parity vectors that have specific properties such as:

$$m = 2^k \text{ ou bien } m = 4 \times 5^{k-1} \text{ where } k \in \mathbb{N}^*$$

For other sequences or parity vectors, we can choose the length of the sequence in the form:

$$n = 2 \times 3^{k-1}$$

Where m is the number of odd terms in the sequence under consideration and n is the length of the Collatz sequence. By exploiting these equations, we can establish several simple relationships between the first term of the Collatz sequence and the parity vector of the sequence. In other words, these equations allow us to determine several properties of Collatz sequences related to the conditions necessary for a sequence to be divergent or convergent.

Key words: Diophantine equations; Collatz sequences; Parity vector; $3x-1$ function; $3x+1$ function.

Résumé

Ce travail présente une nouvelle approche pour l'étude et l'analyse des suites de Collatz en se basant sur trois équations diophantiennes clés traduisant des relations polynomiales entre la longueur et le nombre de termes impairs dans une suite quelconque de Collatz. Ces équations sont comme suit :

$\forall k \in \mathbb{N}^*, \exists (A_k, B_k, C_k, Z_k) \in (\mathbb{N}^*)^4$ tels que :

$$2^{(2 \times 3^{k-1})} = 1 + 3^k A_k ; 3^{2^k} = 1 + 2^{k+2} B_k ; 3^{4 \times 5^{k-1}} = 1 + 10^k C_k = 1 + 2^{k+2} Z_k$$

Pour plus de précision sur ces équations, il faut noter qu'ils représentent des termes des trois suites définies par les relations de récurrence suivantes :

$$A_{n+1} = A_n(1 + 3^n A_n + 3^{2n-1} A_n^2) ; B_{n+1} = B_n(1 + 2^{n-1} B_n)$$

$$C_{n+1} = \frac{1}{2} C_n + 10^n C_n^2 + 10^{2n} C_n^3 + 5 \times 10^{3n-1} C_n^4 + 10^{4n-1} C_n^5$$

On premier temps, nous démontrons les équations ci-dessus. Ensuite, en choisissant des suites des Collatz qui ont des caractéristiques particulières pour bien exploiter les équations ci-dessus, pour l'étude des comportements des suites de Collatz (de longueur finie et celles des longueurs infini). A titre d'exemple, on peut considérer des suites de Collatz ou bien des vecteurs de parité qui ont un nombre de termes impairs sous les formes suivantes :

$$m = 2^k \text{ ou bien } m = 4 \times 5^{k-1} \text{ avec } k \text{ entier non nul}$$

Pour d'autres suites ou vecteurs de parité, on peut choisir la longueur de la suite sous la forme :

$$n = 2 \times 3^{k-1}$$

Avec m le nombre de termes impairs dans la suite considérée, n la longueur de la suite de Collatz. En exploitant ces équations, on peut établir un certain nombre des relations simples entre le premier terme de la suite de Collatz et le vecteur de parité de la suite considérée. Ces équations permettent en d'autres termes de déterminer plusieurs propriétés de ces suites en relation avec les conditions nécessaires pour qu'une suite soit divergente ou bien convergente.

Mots clés : Equations diophantiennes ; Suites de Collatz ; Vecteur de parité ; Fonction $3x-1$; fonction $3x+1$.

1. Introduction

Dans l'objectif de résoudre la conjecture de Collatz, plusieurs chercheurs ont explorés différentes pistes pour l'analyse, l'étude et la compréhension des comportements des suites de Collatz. Chaque approche ou piste peut apporter des résultats partiels et dans la plupart des cas, elle contribue à une compréhension plus approfondie des comportements de ces suites et permet de dégager un ensemble des propriétés plus au moins intéressantes. Dans ce contexte, le présent article explore une nouvelle approche basée sur trois équations traduisant des relations entre des nombres dont les formes générales sont $3^{f(n,m)}$ et $2^{g(n,m)}$ où f et g sont deux fonctions définies sur \mathbb{N}^* . Une telle approche fait apporter des nouvelles propriétés décrivant et clarifiant les comportements des suites de Collatz et plus précisément en ce qui concerne les différentes relations entre le premier terme d'une suite de Collatz et son vecteur de parité tout en mettant en relief les propriétés de symétrie et de complémentarité entre les suites générées par la fonction de Collatz et celles générées par la fonction $3x-1$.

2. Préliminaire et terminologie

Définition 2.1

La fonction de Collatz est définie comme suit pour tout entier naturel non nul :

$$(2.1) \quad \forall x \in \mathbb{N}^*, T(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{Si } x \text{ est pair} \\ \frac{3x+1}{2} & \text{Si } x \text{ est impair} \end{cases}$$

Notation 2.1

Une suite de Collatz de premier terme x et de longueur n peut être représentée comme suit :

$$\text{Col}_n(x) = (x, T(x), T^2(x), \dots, T^{n-1}(x))$$

Pour chaque suite de Collatz de longueur n , on fait associer un vecteur de parité de même longueur qui traduit la distribution des termes pairs et des termes impairs dans cette suite.

Notations 2.2

Un vecteur de parité de longueur n est un élément de l'ensemble $\{0,1\}^n$ et qui peut être représenté comme suit :

$$v = (e_1, e_2, \dots, e_n) \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket e_i \in \{0,1\}$$

On peut associer à chaque suite de Collatz, un vecteur de parité de même longueur qui peut être caractérisé par trois nombres caractéristiques principaux.

$n(v)$: La longueur de vecteur de parité

$m(v)$: Désigne le nombre des termes non nuls (nombre des termes impairs dans la suite de Collatz de vecteur de parité v) du vecteur de parité. Ce nombre $m(v)$ sera appelé **charge** de vecteur de parité considéré et aussi charge de la suite de Collatz qui a pour vecteur de parité v . La charge est donnée par l'expression suivante :

$$(2.2) \quad m(v) = \sum_{i=1}^n e_i$$

Le nombre $P(v)$: Pour chaque vecteur de parité v , en fait associer un nombre caractéristique noté $P(v)$ qui a pour expression :

$$P(v) = 3^{m-1}2^{j_1-1} + 3^{m-2}2^{j_2-1} + 3^{m-3}2^{j_3-1} + \dots + 3 \cdot 2^{j_{m-1}-1} + 2^{j_m-1}$$

Les indices j_i correspondent aux rangs des termes non nuls dans le vecteur de parité c'est à dire que : $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket e_{j_i} = 1$

$x_0(v)$ Le plus petit entier naturel qui représente le premier terme d'une suite de Collatz de vecteur de parité v

$x(v)$ ou x_v : Désigne un entier naturel qui représente le premier terme d'une suite de Collatz de vecteur de parité v .

$$D(v) = \{x \in \mathbb{N} \mid x \equiv x_0(v) \pmod{2^{n(v)}}\}$$

Corollaire 2.1

Soient v un vecteur de parité de longueur n et de charge m avec n et m deux entiers naturels et x un entier naturel non nul alors x est le premier terme d'une suite de Collatz de vecteur de parité v si et seulement si :

$$\forall x \in \mathbb{N}^* \text{ si } x \in \mathbf{D}(v) \Leftrightarrow \frac{3^{m(v)}}{2^{n(v)}} x + \frac{P(v)}{2^{n(v)}} \in \mathbb{N}$$

Notation .2.3

On considère une suite de Collatz de vecteur de parité v donc l'expression de $n^{\text{ième}}$ terme de la suite de Collatz en fonction des nombres caractéristiques est comme suit :

$$(2.3) \quad \frac{3^{m(v)}}{2^{n(v)}} x(v) + \frac{P(v)}{2^{n(v)}} = \mathbf{T}^{n(v)}(x)$$

Ou encore :

$$3^{m(v)} x + P(v) = 2^{n(v)} \mathbf{T}^{n(v)}(x)$$

S'il n'y a pas ambiguïté, on peut remplacer la longueur $n(v)$, la charge $m(v)$ et $N(v)$ par n , m et x_0 .

Notation .2.4

$v(n, m)$ ou $v_{n,m}$: Désigne un vecteur de parité de longueur n et de charge m .

$v(n, .)$: Désigne un vecteur de parité de longueur n sans préciser sa charge.

$v(. , m)$: Désigne un vecteur de parité de charge m sans préciser sa longueur

Corollaire .2.2

Soit v un vecteur de parité de longueur $n(v)$, de charge $m(v)$ et de nombre caractéristique $P(v)$. Soient v_1 et v_2 deux vecteurs de parité qui constituent une partition de v :

$$v = (e_1, e_2, e_3, \dots, e_{n_1}, e_{n_1+1}, \dots, e_n)$$

Une décomposition quelconque de vecteur v en deux vecteurs de parité peut être comme suit :

$$\begin{cases} v_1 = (e_1, e_2, e_3, \dots, e_{n_1}) \\ v_2 = (e_{n_1+1}, e_{n_1+2}, \dots, e_n) \end{cases}$$

Le nombre caractéristique $P(v)$ s'écrit en fonction de $P(v_1)$ et $P(v_2)$ comme suit :

$$(2.4) \quad P(v) = 3^{m(v_2)} P(v_1) + 2^{n(v_1)} P(v_2)$$

Théorème .2.1

Soient m et n deux entiers naturels tel que $0 \leq m \leq n$ et n est non nul alors pour tout vecteur de parité v de longueur n et de charge m , le nombre caractéristique $P(v)$ vérifie l'inégalité suivante :

$$(2.5) \quad (3^m - 2^m) \leq P(v) \leq 2^{n-m} (3^m - 2^m)$$

Corollaire .2.3

Soit v un vecteur de parité quelconque de longueur $n(v)$ et de charge $m(v)$ alors on peut admettre la limite suivante :

$$(2.6) \quad \lim_{n(v) \rightarrow +\infty} \frac{P(v)}{2^{n(v)} 3^{m(v)}} = 0$$

Pour plus de précision sur le sens de cette limite, si comme on considère un ensemble infini des vecteurs de parité qu'on les note $v_1, v_2, \dots, v_n, \dots$ de plus tous les vecteurs de parité satisfaisant les conditions suivantes :

$$\forall k \geq 1 \quad v_k \subset v_{k+1}; v_k \neq v_{k+1}; n_k = n(v_k) \text{ et } m_k = m(v_k)$$

$$\lim_{n(v) \rightarrow +\infty} \frac{P(v)}{2^{n(v)} 3^{m(v)}} = 0 \quad \text{équivalente à} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{P(v_k)}{2^{n_k} 3^{m_k}} = 0$$

Démonstration :

Les deux propriétés (2.5) et (2.6) sont démontrées dans l'article [1]. Il est important de noter que la limite (2.6) peut être déduite à partir de l'inégalité (2.5)

3. Relation être la fonction $(3x + 1)$ et la fonction $(3x - 1)$

Les suites générées par les deux fonction $3x+1$ et la fonction $3x-1$ dans l'ensemble des entiers naturels ont plusieurs propriétés communes. Elles possèdent des propriétés de symétrie et des propriétés de complémentarité intéressantes, elles contribuent à une meilleure compréhension plus approfondie concernant les vecteurs de parités et les suites qui correspondent au ces vecteurs.

La figure ci-dessous illustre quelques propriétés de complémentarité entre les suites générées par les deux fonctions.

FIG.1. Illustration des propriétés de complémentarité et de symétrie entre les suites générées par les deux fonction $3x+1$ et celle $3x-1$

Définition 3.1

On définit la fonction conjuguée de $3x+1$ (la fonction $3x-1$) comme suit :

$$(3.1) \quad \forall x \in \mathbb{N}^*, \bar{T}(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{Si } x \text{ est pair} \\ \frac{3x-1}{2} & \text{Si } x \text{ est impair} \end{cases}$$

Notation 3.1

$\bar{v}(n, m)$: Vecteur de parité de la suite générée par la fonction $3x-1$ et de longueur n et de charge m .

$\bar{v}[x, n]$: Désigne vecteur de parité de la suite générée par la fonction $3x-1$, de premier terme x et de longueur n .

$\bar{col}(x, n)$: Désigne la suite générée par la fonction $3x-1$, de premier terme un entier naturel non nul x et de longueur n .

Théorème 3.1

Soient x, k et n trois entiers naturels non nuls. On désigne par $v(x, n)$ le vecteur de parité de la suite de Collatz de premier terme x et de longueur n et par $\bar{v}(2^k x - x, n)$ le vecteur de parité de la suite générée par la fonction $3x-1$, de premier terme $(2^k x - x)$ et de longueur n alors ces deux suites possèdent le même vecteur de parité autrement dit :

$$(3.2) \quad \forall (x, n, k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \text{ on a : } v[x, n] = \bar{v}[2^k x - x, n]$$

Inversement, deux suites dont l'une générée par la fonction $3x+1$ et l'autre par la fonction $3x-1$ et on suppose qu'elles possèdent la même longueur n donc ces deux suites admettent le même vecteur de parité si et seulement si la somme de leurs premiers termes est un multiple de 2^n

Démonstration :

Partons de deux suites de même longueur n , dont l'une de premier terme un entier naturel non nul x_1 et générée par la fonction $3x+1$ et l'autre de premier terme x_2 et générée par la fonction $3x-1$ et on suppose qu'elles ont le même vecteur de parité v , donc on peut écrire ;

$$\frac{3^m x_1 + P(v)}{2^n} = T^n(x_1); \quad \frac{3^m x_2 - P(v)}{2^n} = \bar{T}^n(x_2)$$

Ceci nous donne :

$$\frac{3^m(x_1 + x_2)}{2^n} = T^n(x_1) + T^n(x_2) \Rightarrow 3^m(x_1 + x_2) = 2^n (T^n(x_1) + T^n(x_2))$$

Cette dernière égalité signifie à la fois que :

$$(x_1 + x_2) \equiv 0 \pmod{2^n} \text{ et } (T^n(x_1) + T^n(x_2)) \equiv 0 \pmod{3^m}$$

Inversement partons d'une suite longueur n générée par la fonction $3x+1$ et de premier terme x_1 de vecteur de parité v et on suppose que :

$$x_1 + x_2 \equiv 0 \pmod{2^n}$$

On peut écrire :

$$\frac{3^m x_1 + P(v)}{2^n} = T^n(x_1)$$

Remplaçons x_1 par $2^n - x_2$, on obtient :

$$\frac{3^m(2^n - x_2) + P(v)}{2^n} = 3^m k - \left(\frac{3^m x_2 - P(v)}{2^n} \right) = T^n(x_1)$$

Ceci nous donne :

$$\frac{3^m x_2 - P(v)}{2^n} = 3^m k - T^n(x_1)$$

Ceci signifie que v est le vecteur de parité de la suite générée par la fonction $3x-1$ et de premier terme x_2 et dans ce cas on peut admettre que :

$$3^m k - T^n(x_1) = \bar{T}^n(x_2)$$

Exemple 3.1

On considère les deux suites de premiers termes respectivement 13 et 51 tel que la suite de premier terme 13 est générée par la fonction $3x-1$ et de longueur 6 alors que la suite de premier terme 51 est **une suite de Collatz** de même longueur 6.

$$\text{Col}(51,6) = (51,77,116,58,29,44) \Rightarrow v(51,6) = (1,1,0,0,1,0)$$

$$\overline{\text{Col}}(13,6) = (13,19,28,14,7,10) \Rightarrow \bar{v}(13,6) = (1,1,0,0,1,0)$$

On remarque bien que la somme de deux premiers termes de deux suites est un multiple de 2^6

$$13 + 51 = 64 = 2^6$$

Théorème 3.2

Soient x, n, et m trois entiers naturels. On considère les deux suites finies $\text{Col}(x,n)$ et $\overline{\text{Col}}(2^n - x, n)$ de même longueur n. On désigne par m la charge de ces deux suites, autrement dit : $m(\mathbf{v}[x, \mathbf{n}]) = m(\bar{\mathbf{v}}[2^n \mathbf{k} - \mathbf{x}]) = m$ alors on a :

$$(3.3) \quad (T^n(x) + \bar{T}^n(2^n k - x)) \equiv 0 \pmod{3^m}$$

Exemple 3.2

On sait que les deux suites $\overline{\text{Col}}(13,6)$ et $\text{Col}(51,6)$ possèdent le même vecteur de parité et par suite elles possèdent le même nombre des termes impairs

$$T^6(51) = 22 \text{ et } \bar{T}^6(13) = 5 \Rightarrow T^6(51) + \bar{T}^6(13) = 27 = 3^3 = 3^{m(v)}$$

Démonstration

On sait que :

$$\frac{3^m x + P(v)}{2^n} = T^n(x); \quad \frac{3^m(2^n k - x) - P(v)}{2^n} = \bar{T}^n(2^n k - x)$$

De plus on a :

$$\frac{3^m(2^n k - x) - P(v)}{2^n} = 3^m k - \left(\frac{3^m x + P(v)}{2^n} \right) = 3^m k - T^n(x)$$

Ce qui implique que :

$$\bar{T}^n(2^n k - x) + T^n(x) = 3^m k$$

Equivaut à :

$$(\bar{T}^n(2^n k - x) + T^n(x)) \equiv 0 \pmod{3^m}$$

4. Notions des suites de Collatz des longueurs et de charges ajustées

Définition 4.1

On considère un vecteur de parité v de longueur n(v) et de charge m(v) alors v est dit un vecteur de parité super **pair chargé** s'il existe un entier naturel k supérieur ou égal à 1 tel que :

(4.1) $m(v) = 2^k$ avec $k \geq 1$

Autrement dit un vecteur de parité est dit super pair chargé si sa charge $m(v)$ est un nombre **super pairplus**. On dit aussi qu'il s'agit d'un vecteur de parité de charge super ajusté.

Définition .4.2

Une suite de Collatz est dite super pair chargée si son vecteur de parité est un vecteur super pair chargé autrement dit c'est une suite qui contient un nombre des termes impairs qui s'écrit sous la forme 2^k avec k un entier naturel non nul

Exemples 4.1.

1.La suite de premier terme 25 et de longueur 17 contient 8 termes impairs donc $m(v)=2^3$, il s'agit d'une suite super pair chargée et évidemment son vecteur de parité est un vecteur super pair chargé.

25, 38, 19, 29, 44, 22, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1
1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1

2.La suite de premier terme 27 et de longueur 21 contient 16 termes impairs donc $m(v)=2^4$, il s'agit d'une suite super pair chargée.

27, 41, 62, 31, 47, 71, 107, 161, 242, 121, 182, 91, 137, 206, 103, 155, 233, 350, 175, 263, 395
1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1

Définition .4.3

Une suite de Collatz de vecteur de parité v et de longueur finie $n(v)$ est dite une suite de Collatz de longueur ajustée si sa longueur s'écrit sous la forme suivante :

(4.2) $n(v) = 2x3^{k-1}$ avec $k \in \mathbb{N}^*$

Les longueurs des suites de Collatz de longueurs ajustées prennent les valeurs suivantes : 2,6,18,54,162, ...

Exemple .4.2

La suite ci-dessous de premier terme 7 et de longueur $n=18$ est une suite de Collatz de longueur ajustée en effet $n = 2x3^{k-1}$ avec $k = 3$:

$Col_{18}(7) = (7, 11, 17, \dots, T^{16}(7), T^{17}(7))$

Définition .4.4

On considère une suite de Collatz de vecteur de parité v et de longueur de $n(v)$ et de charge $m(v)$. Une telle suite de Collatz est dite suite de Collatz de charge simplement ajustée si sa charge $m(v)$ s'écrit sous la forme suivante :

(4.3) $m(v) = 4x5^{k-1}$ avec $k \in \mathbb{N}^*$

Exemple .4.3

La suite de premier terme 27 et de longueur 28 est une suite de Collatz de charge simplement ajustée en effet cette suite contient 20 termes impairs donc on peut écrire :

$m(v) = 20 = 4x5^{k-1}$ avec $k = 2$

27, 41, 62, 31, 47, 71, 107, 161, 242, 121, 182, 91, 137, 206, 103, 155, 233, 350, 175, 263, 395, 593, 890, 445, 668, 334, 167, 251

5. Etude des suites de Collatz sur la base des trois équations diophantiennes

5.1. Exploitation de l'équation : $2^{(2x3^{n-1})} = 1 + 3^n A_n$

Lemme .5.1.1

Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, il existe un entier naturel A_n tel que :

(5.1.1) $2^{2x3^{n-1}} = 1 + 3^n A_n$ avec $A_n \in \mathbb{N}^*$

Avec la relation de récurrence suivante entre A_{n+1} et A_n :

(5.1.2) $A_{n+1} = A_n(1 + 3^n A_n + 3^{2n-1} A_n^2)$

Exemple .5.1.1

Tab. 1: Expression de $2^{2 \cdot 3^{n-1}}$ en fonction de 3^n

n	$2^{2 \cdot 3^{n-1}}$ en fonction de 3^n
1	$2^{2 \cdot 3^{1-1}} = 1 + 3$
2	$2^{2 \cdot 3^{2-1}} = 1 + 3^2 7$

3	$2^{2 \cdot 3^{3-1}} = 1 + 3^3 \text{ 9709}$
----------	--

Démonstration

On vérifie que la propriété est vraie pour k=1 et k=2 en effet :

$$2^{2 \times 3^{1-1}} = 4 = 1 + 3 ; 2^{2 \times 3^{2-1}} = 64 = 1 + 3^2 \times 7$$

On suppose que la propriété est vraie pour tout entier k allant de 2 à n et on montre qu'elle est vraie pour k=n+1. On sait que :

$$2^{2 \times 3^{(n+1)-1}} = 2^{2 \times 3^n} = (2^{2 \times 3^{n-1}})^3$$

Remplaçons $2^{2 \times 3^{n-1}}$ par $1 + 3^n A_n$, on obtient :

$$(1 + 3^n A_n)^3 = 1 + 3^{n+1} A_n + 3^{2n+1} A_n^2 + 3^{3n} A_n^3 = 1 + 3^{n+1} (A_n + 3^n A_n^2 + 3^{2n-1} A_n^3)$$

On déduit que

$$2^{2 \times 3^{(n+1)-1}} = 2^{2 \times 3^n} = 1 + 3^{n+1} (A_n + 3^n A_n^2 + 3^{2n-1} A_n^3) = 1 + 3^{n+1} A_{n+1}$$

Avec :

$$A_{n+1} = A_n (1 + 3^n A_n + 3^{2n-1} A_n^2)$$

On peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel non nul n.

Corollaire .5.1.1

Pour tout entier naturel non nul N, ils existent deux entiers naturels non nuls n et A_n tel que :

$$(5.1.3) \quad 2^{2 \times 3^{n-1}} N = N + 3^n A_n N$$

Corollaire .5.1.2

Pour tous entiers naturels non nuls k et n, il existe un entier naturel non nul qu'on le note $A_{n,k}$ tel que :

$$(5.1.4) \quad 2^{(2 \cdot k \cdot 3^{n-1})} = 1 + 3^n A_{n,k}$$

Démonstration

Cette dernière équation est la généralisation de l'équation (5.1.1), on peut le démontrer en utilisant la démonstration par récurrence. On sait que la propriété est vraie pour j=1 et on suppose qu'elle est vraie pour tout entier j allant de 2 à k et on le démontre pour j=k+1 comme suit :

$$2^{(2 \cdot (k+1) \cdot 3^{n-1})} = (2^{(2 \cdot 3^{n-1})})^{k+1} = 2^{(2 \cdot 3^{n-1})} 2^{(2 \cdot k \cdot 3^{n-1})} = (1 + 3^n A_n)(1 + 3^n A_{n,k})$$

Ceci nous permet d'écrire :

$$2^{(2 \cdot (k+1) \cdot 3^{n-1})} = 1 + 3^n (A_n + A_{n,k} + 3^n A_n A_{n,k})$$

On pose :

$$A_{n,k+1} = A_n + A_{n,k} + 3^n A_n A_{n,k}$$

On peut écrire alors :

$$2^{(2 \cdot (k+1) \cdot 3^{n-1})} = 1 + 3^n A_{n,k+1}$$

On peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier non nul k.

Corollaire .5.1.3.

Pour tout vecteur de parité v de longueur n(v) et de charge m(v) avec n(v) et m(v) deux entiers naturels et tel que $n(v) \leq 2 \cdot 3^{m(v)-1}$ alors le nombre défini par le produit $A_{m(v)} P(v)$ est le premier terme d'une suite de Collatz, de longueur n(v) et de vecteur de parité v. Autrement dit :

$$(5.1.5) \quad \forall \text{ vecteur de parité } v, \exists k \in \mathbb{N}^* \mid A_{m(v)} P(v) = x_0(v) + 2^{n(v)} k$$

Où $x_0(v)$ est le plus entier naturel qui représente le premier terme d'une suite de Collatz de vecteur de parité v

De plus on a :

$$(5.1.6) \quad T^{n(v)} (A_{m(v)} P(v)) = 2^{2 \cdot 3^{m(v)-1} - n(v)} P(v)$$

Une telle équation conduit à :

$$(5.1.7) \quad T^{2 \times 3^{m(v)-1}} (A_{m(v)} P(v)) = P(v)$$

Démonstration

On considère un vecteur de parité de longueur non nul n(v) et de charge m(v) tel que :

$$n(v) \leq 2 \cdot 3^{m(v)-1}$$

On sait que :

$$2^{2*3^{m(v)-1}} P(v) = P(v) + 3^{m(v)} A_{m(v)} P(v)$$

On divise par $2^{n(v)}$, on obtient :

$$\frac{3^{m(v)} (A_{m(v)} P(v)) + P(v)}{2^{n(v)}} = 2^{2*3^{m(v)-1-n(v)}} P(v)$$

Equivalait à :

$$T^{n(v)} (A_{m(v)} P(v)) = 2^{2*3^{m(v)-1-n(v)}} P(v)$$

On sait que :

$$T^{2*3^{m(v)-1-n(v)}} (2^{2*3^{m(v)-1-n(v)}} P(v)) = P(v)$$

On conclut que :

$$T^{2*3^{m(v)-1}} (A_{m(v)} P(v)) = P(v)$$

Corollaire .5.1.4.

Soient m et n deux entiers naturels tel que : $0 \leq m \leq n$ et $n \neq 0$ alors pour tous vecteurs de parité de longueur n et de charge m , la suite de Collatz de premier terme $3^{n-m} A_n P(v)$ admet v comme vecteur de parité autrement dit : $3^{n-m} A_n P(v)$ est le premier terme d'une suite de Collatz de vecteur de parité v de plus on a :

$$(5.1.8) \quad T^{2*3^{n-1}} (3^{n-m} A_n P(v)) = P(v)$$

Démonstration

On sait que :

$$2^{2*3^{n-1}} = 1 + 3^n A_n$$

En multipliant par $P(v)$, on obtient :

$$2^{2*3^{n-1}} P(v) = P(v) + 3^n A_n P(v)$$

On divise par 2^n , ceci donne :

$$\frac{3^n}{2^n} (A_n P(v)) + \frac{P(v)}{2^n} = 2^{2*3^{n-1}-n} P(v)$$

Equivalait à :

$$\frac{3^m}{2^n} (3^{n-m} A_n P(v)) + \frac{P(v)}{2^n} = 2^{2*3^{n-1}-n} P(v)$$

Ceci implique que :

$$T^n (3^{n-m} A_n P(v)) = 2^{2*3^{n-1}-n} P(v)$$

Ou encore :

$$T^{2*3^{n-1}} (3^{n-m} A_n P(v)) = P(v)$$

Corollaire .5.1.6

Soit m un entier naturel quelconque, v un vecteur de parité de charge m ($m(v)=m$) et de longueur n tel que $n \leq 2 \cdot 3^{m-1}$ alors on peut admettre la limite suivante :

$$(5.1.9) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{(2*3^{m-1}-n)}}{3^m} P(v) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{A_m P(v)}{2^n}$$

Remarque importante : Pour bien comprendre le sens et la signification cette limite, **on peut** considérer une série infinie des vecteurs de parité de longueurs finies et deux à deux distincts notés : $v_1, v_2, \dots, v_k, \dots$ tel que $\forall j \geq 1 ; v_j \subset v_{j+1}$, $v_j \neq v_{j+1}$ et $m_j = m(v_j)$ et $n_j = n(v_j)$

Et satisfaisant tous la condition $2 * 3^{m_j-1} - n_j > 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{(2*3^{m-1}-n)}}{3^m} P(v) \text{ équivalente à } \lim_{j \rightarrow +\infty} \frac{2^{(2*3^{m_j-1}-n_j)}}{3^{m_j}} P(v_j)$$

De même pour l'autre expression :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{A_m P(v)}{2^n} \text{ équivalente à } \lim_{j \rightarrow +\infty} \left(\frac{A_{m_j}}{2^{n_j}} P(v_j) \right)$$

Démonstration :

Partons de l'équation :

$$2^{2 \cdot 3^{m-1}} = 1 + 3^m A_m$$

Ceci nous donne :

$$2^{2 \cdot 3^{m-1}} P(v) = P(v) + 3^m A_m P(v)$$

On fait diviser par le produit $3^m 2^n$, on obtient :

$$\frac{2^{2 \cdot 3^{m-1}} P(v)}{3^m 2^n} = \frac{P(v)}{3^m 2^n} + \frac{3^m A_m P(v)}{3^m 2^n}$$

D'après le théorème (2.6) on a :

$$\lim_{n(v) \rightarrow +\infty} \frac{P(v)}{2^{n(v)} 3^{m(v)}} = 0$$

On peut écrire :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2^{2 \cdot 3^{m-1} - n} P(v)}{3^m} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{P(v)}{3^m 2^n} \right) + \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{A_m P(v)}{2^n} \right)$$

Comme :

$$\lim_{n(v) \rightarrow +\infty} \frac{P(v)}{2^{n(v)} 3^{m(v)}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{P(v)}{3^m 2^n} \right) = 0$$

On conclut que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2^{2 \cdot 3^{m-1} - n} P(v)}{3^n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{A_m P(v)}{2^n} \right)$$

5.2. Exploitation de l'équation : $3^{2^n} = 1 + 2^{n+2} B_n$

Lemme .5.2.1

Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, il existe un entier naturel non nul B_n tel que :

$$(5.2.1) \quad 3^{2^n} = 1 + 2^{n+2} B_n \text{ avec } B_n \in \mathbb{N}^*$$

La relation de récurrence entre B_n et B_{n+1} s'écrit comme suit :

$$(5.2.2) \quad B_n (1 + 2^{n-1} B_n) = B_{n+1}$$

Noter que pour tout entier naturel $n \geq 2$, le nombre B_n est un entier naturel impair multiple de 5 qui s'écrit sous la forme :

$$(5.2.3) \quad B_n = 5 S_n$$

Avec S_n est un entier naturel non nul et la relation de récurrence entre S_n et S_{n+1} s'écrit comme ci-dessous :

$$(5.2.4) \quad S_n (1 + 5 \times 2^{n-1} S_n) = S_{n+1}$$

Exemple .5.2.1

Tab.2: Expression de 3^{2^n} en fonction de 2^{n+2}

n	3^{2^n} en fonction de 2^{n+2}
1	$3^2 = 1 + 2^3$
2	$3^{2^2} = 1 + 2^4 \times 5$
3	$3^{2^3} = 1 + 2^5 \times 205$
4	$3^{2^4} = 1 + 2^6 \times 672605$

Démonstration :

On vérifie que la relation est vraie pour $k=1$:

$$3^{2^1} = 1 + 2^3$$

On peut vérifier aussi aisément pour $k=2$ comme suit :

$$3^{2^2} = 1 + 5 \times 2^4$$

On suppose que la relation est vraie pour tout entier k allant de 3 à n et on montre qu'elle est vraie pour $n+1$.

On sait que :

$$3^{2^n} = 1 + 2^{n+2}B_n$$

Ceci nous permet d'écrire :

$$(3^{2^n})^2 = (1 + 2^{n+2}B_n)^2 = 1 + 2^{n+3}B_n + 2^{2n+4}B_n^2$$

Comme :

$$(3^{2^n})^2 = 3^{2 \times 2^n} = 3^{2^{n+1}}$$

Alors on peut écrire :

$$1 + 2^{n+3}B_n + 2^{2n+4}B_n^2 = 3^{2^{n+1}}$$

Ou encore :

$$3^{2^{n+1}} = 1 + 2^{n+3}(B_n + 2^{n+1}B_n^2)$$

Ce qui implique que $3^{2^{(n+1)-2}}$ peut s'écrire sous la forme :

$$3^{2^{n+1}} = 1 + 2^{n+3}B_{n+1}$$

Avec :

$$B_n + 2^{n+1}B_n^2 = B_{n+1}$$

On conclut que la propriété est vraie pour tout entier naturel non nul n supérieur ou égal à 1 et par suite :

$$\forall n \geq 1, \text{ il existe un entier naturel } B_n \text{ tel que: } 3^{2^n} = 1 + 2^{n+2}B_n$$

On sait que pour n=2, B₂ est un multiple de 5. On suppose que cette propriété est vraie pour tout entier k allant de 3 à n. Pour n+1, on sait que :

$$B_n(1 + 2^{n+1}B_n) = B_{n+1}$$

Comme B_n est un multiple de 5 que s'écrit sous la forme :

$$B_n = 5S_n$$

On déduit que B_{n+1} est un multiple de 5 qui s'écrit aussi sous la forme ;

$$B_{n+1} = 5S_n(1 + 2^{n+1}B_n) = 5S_{n+1}$$

Avec :

$$S_n(1 + 2^{n+1}S_n) = S_{n+1}$$

Corollaire .5.2.1

Soit k un entier naturel non nul supérieur ou égal à 1 alors pour tout entier naturel non nul N, il existe un entier naturel non nul B_k tel que :

$$(5.2.5) \quad 3^{2^k} N = N + 2^{k+2} B_k N$$

Démonstration

En utilisant le théorème précédent, on peut démontrer facilement l'équation ci-dessus.

On sait que :

$$3^{2^k} = 1 + 2^{k+2}B_k$$

Il suffit de multiplier la dernière équation par N pour obtenir l'équation désirée :

$$3^{2^k} N = N + 2^{k+2} B_k N$$

Corollaire .5.2.2

Soit k un entier naturel non nul alors pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, il existe un entier naturel non nul B_{n,k} tel que :

$$(5.2.6) \quad 3^{k \times 2^n} = 1 + 2^{n+2} B_{n,k} \text{ avec } B_{n,k} \in \mathbb{N}^*$$

Cette équation est la généralisation de l'équation (5.2.1) de lemme 5.2.1

Démonstration :

On peut utiliser la démonstration par récurrence comme dans le cas de la généralisation de l'équation précédente équation (5.1.4) en effet on sait que la propriété est vraie pour j=1 et on suppose qu'elle vraie pour tout j allant de 2 à k c'est à dire que :

$$3^{k \times 2^n} = 1 + 2^{n+2} B_{n,k}$$

En écrivant donc :

$$3^{(k+1) \times 2^n} = 3^{k \times 2^n} 3^{2^n} = (1 + 2^{n+2} B_{n,k})(1 + 2^{n+2} B_n)$$

Théorème .5.2.1

On considère un vecteur de parité v super pair chargé de longueur n et de charge m(v) tel que :

$$(5.2.7) \quad m(v) = 2^k \text{ avec } k \geq 1$$

Si on désigne par $x(v)$ le premier terme d'une suite de Collatz de vecteur de parité v alors la somme $x(v) + P(v)$ est divisible par $4m(v)$ c'est à dire que $x(v)+P(v)$ est un multiple de 2^{k+2} autrement dit :

$$(5.2.8) \quad (x(v) + P(v)) \equiv 0 \pmod{2^{k+2}}$$

Démonstration

Partons de l'équation suivante :

$$\frac{3^{m(v)}}{2^{n(v)}} x(v) + \frac{P(v)}{2^{n(v)}} = T^{n(v)}(x(v))$$

Equivaut à :

$$3^{m(v)} x(v) + P(v) = 2^{n(v)} T^{n(v)}(x(v))$$

On remplace $m(v)$ par 2^k , on obtient :

$$3^{2^k} x(v) + P(v) = 2^{n(v)} T^{n(v)}(x(v))$$

Utilisant la relation $3^{2^k} N = N + 2^{k+2} B_k N$, on obtient :

$$\frac{x(v) + 2^{k+2} B_k x(v)}{2^{n(v)}} + \frac{P(v)}{2^{n(v)}} = T^{n(v)}(x(v))$$

En multipliant par $2^{n(v)}$ ce qui nous permet d'écrire :

$$x(v) + P(v) + 2^{k+2} B_k x(v) = 2^{n(v)} T^{n(v)}(x(v))$$

Equivaut à :

$$x(v) + P(v) = 2^{n(v)} T^{n(v)}(x(v)) - 2^{k+2} B_k x(v)$$

On sait que $2^{n(v)} \gg n(v) > m(v)$ et $m(v) = 2^k$ donc on peut déduire que :

$$2^{n(v)} \gg 2^k \text{ ou aussi } 2^{n(v)} \gg 2^{k+2}$$

L'équation s'écrit sous la forme suivante :

$$x(v) + P(v) = 2^{k+2} (2^{n(v)-k-2} T^{n(v)}(x(v)) - B_k x(v))$$

Comme $(2^{n(v)-k-2} T^{n(v)}(x(v)) - B_k x(v)) \in \mathbb{N}^*$ on peut conclure que $x(v) + P(v)$ est un multiple de $2^{k+2} = 4m(v)$

Exemple .5.2.2

On considère la suite de Collatz de premier terme 27 et de longueur 44 :

27	41	62	31	47	71	107	161	242	121	182	91	137	206	103	155
233	350	175	263	395	593	890	445	668	334	167	251	377	566	283	425
638	319	479	719	1079	1619	2429	3644	1822	911	1367	2051	3077			

Le vecteur de parité de la suite ci-dessus est comme suit :

$$v = 1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1, \dots, 0,1,1,1$$

La charge de cette suite $m(v) = 32 = 2^5$ c'est une suite super paire chargée. Le nombre caractéristique $P(v)$ peut être déterminé par l'équation suivante :

$$P(v) = 2^n T^n(27) - 3^m x_{27} = 2^{44} T^{44}(27) - 3^{32} x_{27}$$

Comme $T^{44}(27) = 3077$ alors on peut écrire :

$$P(v) = 2^{44} 3077 - 3^{32} x_{27} = 4099611359668325$$

La somme $27 + P(v)$ est divisible par $4m(v) = 2^7$ en effet :

$$\frac{27 + P(v)}{2^7} = 32028213747409$$

Corollaire .5.2.3

Soit $V(n+2, m)$ un vecteur de parité quelconque de longueur $n+2$ et de charge m avec n et m deux entiers naturels tels que $m \leq n+2$. Le nombre $3^{2^n - m} P(V)$ est le premier terme de la suite générée par la fonction $(3x-1)$, de vecteur de parité $V(n+2, m)$ de plus on a :

$$(5.2.9) \quad \bar{T}^{n+2} (3^{2^n - m} P(V)) = B_n P(V)$$

Démonstration :

On sait que :

$$3^{2^n} = 1 + 2^{n+2} B_n$$

Équivaut à :

$$3^{2^n} - 1 = 2^{n+2} B_n$$

On multiplie par $P(v)$, on obtient :

$$3^{2^n} P(v) - P(v) = 2^{n+2} B_n P(v)$$

On divise par 2^{n+2} ceci nous donne :

$$\frac{3^{2^n} P(v) - P(v)}{2^{n+2}} = B_n P(v)$$

Ou encore :

$$\frac{3^m}{2^{n+2}} (3^{2^n - m} P(v)) - \frac{P(v)}{2^{n+2}} = B_n P(v)$$

On peut conclure que :

$$\bar{T}^{n+2} (3^{2^n - m} P(v)) = B_n P(v)$$

Corollaire 5.2.4

Soit m un entier naturel quelconque, v un vecteur de parité de charge m ($m(v)=m$) et de longueur n alors on peut admettre la limite suivante :

$$(5.2.10) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{2^n - m}}{2^{n+2}} P(v) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{B_n P(v)}{3^m}$$

Démonstration

On sait que :

$$3^{2^n} = 1 + 2^{n+2} B_n$$

On divise par $3^m 2^{n+2}$, on obtient :

$$3^{2^n} P(v) = P(v) + 2^{n+2} B_n P(v) \Rightarrow \frac{3^{2^n - m} P(v)}{2^{n+2}} = \frac{P(v)}{3^m 2^{n+2}} + \frac{B_n P(v)}{3^m}$$

D'après le théorème suivant :

$$\lim_{n(v) \rightarrow +\infty} \left(\frac{P(v)}{3^{m(v)} 2^{n(v)}} \right) = \lim_{n(v) \rightarrow +\infty} \left(\frac{P(v)}{3^m 2^{n+2}} \right) = 0$$

On déduit que :

$$\lim_{n(v) \rightarrow +\infty} \left(\frac{3^{2^n - m} P(v)}{2^{n+2}} \right) = \lim_{n(v) \rightarrow +\infty} \left(\frac{B_n P(v)}{3^m} \right)$$

5.3. Exploitation des deux équations $3^{2^n} = 1 + 2^{n+2} B_n$ et $2^{2 \times 3^{m-1}} = 1 + 3^m A_m$

Corollaire 5.3.1

Soient n et m deux entiers naturels tel que $m \leq n$ et n est non nul alors pour tout vecteur de parité v de longueur n et de charge m :

$$(5.3.1) \quad (3^{2^n - m} + A_m) P(v) \equiv 0 \pmod{2^n}$$

Ceci implique que :

$$(5.3.2) \quad (3^{2^n - m} + A_m) \equiv 0 \pmod{2^n}$$

Corollaire 5.3.2

Soient n et m deux entiers naturels tel que $m \leq n$ et n est non nul alors pour tout vecteur de parité v de longueur n et de charge m , on a :

$$(5.3.3) \quad (2^{2 \times 3^{m-1} - n} + B_m) P(v) \equiv 0 \pmod{3^m}$$

Ceci implique que :

$$(5.3.4) \quad (2^{2 \times 3^{m-1} - n} + B_m) \equiv 0 \pmod{3^m}$$

Démonstration

On sait que : $3^{2^n - m} P(v)$ est le premier terme d'une suite générée par la fonction $3x-1$ de vecteur de parité v alors que $A_m P(v)$ est le premier terme d'une suite de Collatz (générée par la fonction $3x+1$) de même vecteur de parité v donc on déduit que la somme de ces deux nombres est un multiple de 2^n .

$$(3^{2^n - m} + A_m) P(v) \equiv 0 \pmod{2^n}$$

Comme cette dernière équation est valable pour tout vecteur de parité dont le nombre caractéristique est un nombre pair ou un nombre impair donc on particulier pour $P(v) \neq$

0 (mod 2^n) pour les vecteurs de parité qui comence par un terme non nul cest à dire qui a une valeur impaire, on peut admettre que :

$$(3^{2^n-m} + A_m) \equiv 0 \pmod{2^n}$$

5.4. Exploitation de l'équation : $3^{4 \times 5^{n-1}} = 1 + 10^n C_n$

Lemme .5.4.1

Pour tout entier naturel non nul n, il existe un entier naturel non nul C_n tel que :

$$(5.4.1) \quad 3^{4 \times 5^{n-1}} = 1 + 10^n C_n = 1 + 2^{n+2} Z_n$$

C_n est un entier naturel multiple de 4 autrement, il existe un entier naturel non nul Z_n tel que :

$$(5.4.2) \quad C_n = 4xZ_n$$

Une telle relation est équivalente à :

$$(5.4.3) \quad 3^{4 \times 5^{n-1}} = 1 + 2^{n+2} Z_n \text{ avec } Z_n = 5^n D_n \text{ avec } D_n \text{ entier non nul}$$

Avec la relation de récurrence suivante :

$$(5.4.4) \quad C_{n+1} = \frac{1}{2} C_n + 10^n C_n^2 + 10^{2n} C_n^3 + 5x10^{3n-1} C_n^4 + 10^{4n-1} C_n^5$$

Démonstration

Pour $k=1$:

$$3^{4 \times 5^{1-1}} = 3^4 = 81 = 1 + 10 \times 8 \Rightarrow C_1 = 8$$

De même pour $k=2$

$$3^{4 \times 5^{2-1}} = 3^{20} = 1 + 10^2 \times 34867844 \Rightarrow C_2 = 34867844$$

On suppose que la propriété est vraie pour tout entier k allant de 2 à n et on montre que la propriété est vraie pour $k=n+1$.

$$3^{4 \times 5^{(n+1)-1}} = 3^{4 \times 5^n} = (3^{4 \times 5^{n-1}})^5 = (1 + 10^n C_n)^5$$

En utilisant la formule suivante :

$$(1 + x)^5 = x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1$$

On obtient :

$$(1 + 10^n C_n)^5 = 1 + 5 \times 10^n C_n + 10^{2n+1} C_n^2 + 10^{3n+1} C_n^3 + 5 \times 10^{4n} C_n^4 + 10^{5n} C_n^5$$

Ceci nous donne :

$$(1 + 10^n C_n)^5 = 1 + 10^{n+1} \left(\frac{1}{2} C_n + 10^n C_n^2 + 10^{2n} C_n^3 + 5 \times 10^{3n-1} C_n^4 + 10^{4n-1} C_n^5 \right)$$

On pose :

$$C_{n+1} = \frac{1}{2} C_n + 10^n C_n^2 + 10^{2n} C_n^3 + 5 \times 10^{3n-1} C_n^4 + 10^{4n-1} C_n^5$$

On conclut que :

$$3^{4 \times 5^{(n+1)-1}} = 1 + 10^{n+1} C_{n+1}$$

Par suite la propriété est vraie pour tout entier naturel non nul n.

Remplaçons C_n par $4 Z_n$ on obtient :

$$(1 + 10^n C_n)^5 = 1 + 2 \times 10^{n+1} Z_n + 2^4 \times 10^{2n+1} Z_n^2 + 2^6 \times 10^{3n+1} Z_n^3 + 2^8 \times 5 \times 10^{4n} Z_n^4 + 2^{10} \times 10^{5n} Z_n^5$$

Ou encore :

$$(1 + 10^n C_n)^5 = 1 + 10^{n+1} (2 \times Z_n + 10^n Z_n^2 + 10^{2n} Z_n^3 + 5 \times 10^{3n-1} Z_n^4 + 10^{4n-1} Z_n^5)$$

On déduit que :

$$C_{n+1} = 2 \times Z_n + 10^n k_n^2 + 10^{2n} k_n^3 + 5 \times 10^{3n-1} k_n^4 + 10^{4n-1} k_n^5$$

Théorème .5.4.1

On considère une suite de Collatz de premier terme un entier naturel non nul x, longueur n, de vecteur de parité v tel que :

$$m(v) = 3^{4 \times 5^{k-1}} \text{ avec } k \in \mathbb{N}^*$$

Alors le premier terme de la suite $x(v)$ et le nombre caractéristique $P(v)$ vérifiant l'équation suivante :

$$(5.4.5) \quad x(v) + P(v) \equiv 0 \pmod{2^k}$$

Démonstration

En utilisant la même méthode de démonstration du théorème 5.2.1

Corollaire 5.4.1

Soit q un nombre décimal qui s'écrit sous la forme suivante :

$$(5.4.6) \quad q = \frac{N}{10^k} \mid N \not\equiv 0 \pmod{10}$$

Avec N et k deux entiers naturels non nuls et tel que N est non multiple de 10 alors pour tout entier naturel non nul n , q vérifie la relation suivante :

$$(5.4.7) \quad 3^{4 \times 5^{n-1}} q = (q + N C_n) \notin \mathbb{N}$$

Ceci signifie que quel que soit l'entier naturel n , le nombre $3^{4 \times 5^{n-1}} q$ n'est peut pas être un entier naturel

Démonstration :

On sait que :

$$3^{4 \times 5^{n-1}} = 1 + 10^n C_n$$

En multipliant par q , on obtient :

$$3^{4 \times 5^{n-1}} q = q + 10^n C_n q$$

Comme :

$$q = \frac{N}{10^n}$$

Donc, on peut écrire :

$$3^{4 \times 5^{n-1}} q = q + 10^n C_n \frac{N}{10^n} = 3^{4 \times 5^{n-1}} q = q + C_n N$$

Le nombre $C_n N$ est un entier naturel et q est non entier

Exemple 5.4.1

Prenons le cas $n=2$ et $q=15,37$

$$3^{4 \times 5^{n-1}} = 3^{4 \times 5^{3-1}} = 1 + 10^2 \times (34867844)$$

$$3^{4 \times 5^{n-1}} q = 3^{4 \times 5^{3-1}} \times 15,37 = 15,37 + (1537 \times 34867844)$$

Corollaire 5.4.2

Soit v un vecteur de parité de longueur un entier naturel non nul n de plus :

$$m(v) = 4 \cdot 5^{k-1} \mid k \geq 2$$

Alors le nombre rationnel $P(v)/m(v)$ n'est peut pas être un nombre décimal.

Démonstration :

On considère la suite de premier terme x , de vecteur de parité v tel que :

$$m(v) = 4 \cdot 5^{k-1} \mid k \geq 2 \text{ et } y = T^{n(v)}(x)$$

Alors on peut écrire :

$$3^{4 \times 5^{k-1}} x + P(v) = 2^{n(v)} y \in \mathbb{N}$$

On pose que :

$$P(v) = 3^{m(v)} q = 3^{4 \times 5^{k-1}} q \text{ avec } q \text{ un nombre décimal}$$

De plus, on suppose que :

$$q = \frac{N}{10^t} \text{ avec } 0 < t \leq k \text{ et } N \not\equiv 0 \pmod{10^t}$$

Alors, on peut écrire :

$$3^{4 \times 5^{k-1}} x + 3^{4 \times 5^{k-1}} q = (3^{4 \times 5^{k-1}} x + q + C_k N) \notin \mathbb{N}$$

Absurde puisque, on a :

$$3^{4 \times 5^{k-1}} x + P(v) = 2^{n(v)} y \in \mathbb{N}$$

6. Conclusion

Dans ce travail, on a adopté une nouvelle approche pour étudier les suites de Collatz en se basant sur des équations reliant des nombres de la forme. Après avoir démontré chacune des équations, on a essayé de l'exploiter afin de dégager un ensemble des propriétés caractérisant les comportements des suites de Collatz. On a établi des relations entre le premier terme d'une suite quelconque de Collatz et son vecteur de parité des telles relations seront utiles pour établir

et définir des conditions sur la convergence et la divergence des telles suites. Le lien entre les suites générées par la fonction $3x+1$ et ceux générées par la fonction $3x-1$ a été mis en relief. Ces équations peuvent faire l'objet des études plus approfondies que ce soit pour mieux comprendre les suites de Collatz ou bien pour étudier et analyser d'autres problèmes en théorie des nombres.

Références bibliographiques

- [1]. Raouf Rajab, Characteristic numbers and characteristic equations of parity vectors of Collatz sequences. arXiv: 2209.03730